

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI –
FUQAROLAR HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KAFOLATI**

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi

maxsus fan o‘qituvchisi

3-darajali yurist. Tel. 90 277 35 72.

Email: odinausmonova47@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada 2023-yilda umumxalq referendumida ma’qullangan yangi Konstitutsiya O‘zbekiston xalqi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi, u mamlakat siyosiy tizimini modernizatsiya qilish, demokratik boshqaruvni mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish, iqtisodiy o‘rinish va taraqqiyotga ko‘maklashishga qaratilganligi yuzasidan fikr-mulohazalar berilgan. Shuningdek, mazkur Konstitutsiya mamlakatning yanada farovon va demokratik kelajagi uchun poydevor yaratishi alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, umumxalq referendum, demokratiya, konstitutsiyaviy komissiya, demokratik boshqaruv, inson huquqlari, sud hokimiyati, demokratik tamoyil, fuqarolarning huquq va erkinliklari

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizda eng yuqori huquqiy maqomga ega. Demak, u asosiy qonunchilik hujjati bo‘lib, huquqiy tartibot, davlatni tashkil etish asoslarini, fuqarolarning huquq va majburiyatlarini, shuningdek, davlat organlari faoliyatining tamoyillarini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘zining huquqiy maqomining bir qismi sifatida bir qator xususiyatlarga ega. Jumladan, yuridik kuchi: Konstitutsiya bevosita ta’sir qiladi va O‘zbekiston hududidagi barcha davlat hokimiyati organlari, fuqarolar va tashkilotlar tomonidan bajarilishi majburiydir. Konstitutsiyaning ustunligi: barcha qonunlar va qoidalar Konstitutsiyaga muvofiq

bo'lishi kerak. Agar normativ hujjat Konstitutsiyaga zid bo'lsa, u haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Konstitutsiyani himoya qilish: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi uning qoidalarini himoya qilish mexanizmlarini kafolatlaydi. Konstitutsiya buzilgan taqdirda fuqarolar o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga yoki boshqa vakolatli organlarga murojaat qilish huquqiga ega. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish: Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tartibi maxsus tartib bilan belgilanadi, bu odatda Konstitutsiyaga o'zgartirishlar yoki qayta ko'rib chiqishning maxsus tartibini nazarda tutadi.

Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining huquqiy maqomi mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarining asosiy tamoyillari, qadriyatlar va kafolatlarini belgilab beruvchi asosiy qonunchilik hujjati sifatida uning ahamiyati va ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Konstitutsiyada O'zbekistonning mustaqilligi va suvereniteti prinsipi mustahkamlangan. U mamlakatni ichki va tashqi siyosatini belgilash huquqiga ega suveren davlat sifatida tan oladi. Konstitutsiya demokratik tamoyillarni tan oladi va hokimiyatlarning bo'linishi, davlat mas'uliyati, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish tamoyillariga asoslangan davlat tuzilmalarini o'rnatadi. Konstitutsiyada qonun ustuvorligi prinsipi alohida ta'kidlangan, bunda qonun oliy norma hisoblanadi, davlat organlari va fuqarolar qonunga muvofiq harakat qilishga majburdirlar. U fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya etilishini, sud hokimiyatining mustaqilligini kafolatlaydi.

Konstitutsiya inson qadr-qimmatini hurmat qilish va himoya qilish tamoyilini belgilaydi. U barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini e'tirof etadi va irqi, jinsi, millati, dini, tili, e'tiqodi va boshqa belgilariga ko'ra har qanday kamsitishlarni taqiqlaydi. U ijtimoiy adolat tamoyilini qo'llab-quvvatlab, ijtimoiy farovonlikni, teng imkoniyatlarni ta'minlash, fuqarolarning mehnat va ijtimoiy huquqlarini himoya qilish zarurligini e'tirof etadi. Konstitutsiya fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, fuqarolik ongini shakllantirish va qarorlar qabul qilishda fuqarolar ishtirokida jamoat tashkilotlari va institutlarining rolini kuchaytirishni

qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, Konstitutsiya xalqaro hamkorlik va xalqaro majburiyatlarga rioya qilish muhimligini tan oladi, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish tamoyillarini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab berilgan ushbu tamoyil va qadriyatlar davlatni tashkil etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, demokratiyani rivojlantirish, ijtimoiy adolatni ta'minlashning asosidir. Ular mamlakatni rivojlantirish va boshqarishda rahbarlik qiladigan asosiy qadriyatlar va ideallarni aks ettiradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning keng huquq va erkinliklari kafolatlangan. Fuqarolar yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Ular qonuniy asoslarsiz o'zboshimchalik bilan hibsga olinishi, hibsga olinishi yoki qamoqqa olinishi mumkin emas. Shu bilan bir qatorda fuqarolar o'z fikri, g'oyalari va e'tiqodlarini erkin ifoda etish huquqiga ega. Matbuot, so'z, axborot, internet va boshqa ommaviy axborot vositalari erkinligi ham tan olinadi va himoya qilinadi.

Konstitutsiyada fuqarolarning e'tiqod erkinligi kafolatlangan. Konstitutsiya barcha diniy tashkilotlarning qonun oldida tengligini mustahkamlaydi va diniy e'tiqodni erkin amalga oshirish huquqini himoya qiladi. Konstitutsiyada barcha fuqarolar qonun oldida tengligi belgilangan va u har bir fuqaroni irqi, jinsi, millati, diniy e'tiqodiga ko'ra kamsitishning har qanday shaklini taqiqlaydi. Konstitutsiyada fuqarolarning ijtimoiy himoya qilish, sog'liqni saqlash, ta'lim olish, uy-joy va mehnat qilish huquqlari e'tirof etilgan. U davlatni fuqarolarning farovonligini oshirish va ularning ijtimoiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratishga majbur qiladi.

Fuqarolar sud himoyasiga va adolatli sudlov huquqiga ega. Konstitutsiyada sud hokimiyatining mustaqilligi va fuqarolarning sudlar oldida tengligi kafolatlangan. Ular davlat boshqaruvida ishtirok etish huquqiga ega bo'lib, Konstitutsiya fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda va ularning manfaatlariga daxldor qarorlar qabul qilishda ishtirok etish huquqini tan oladi, fuqarolarning,

jumladan, saylov va referendumlarda ishtirok etish mexanizmlarini belgilab beradi. Bular O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklarning bir qismi, xolos. Konstitutsiyada fuqarolarning ushbu huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi hamda ularga rioya etilishini kafolatlovchi mexanizm va institutlar ham belgilangan.

Foydalanilgan manbalar

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – <https://lex.uz/docs/6445145>

Yangi O‘zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi xalqimiz muallifligida yaratiladi – <https://constitution.uz/>

Yangi O‘zbekistonda yangi tahrirdagi Konstitutsiya – <https://iiau.uz/oz/news/2092>

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudining qarori: “O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasining “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni loyihasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi referendumini o‘tkazish haqida”gi qarorining (ilovasi bilan) O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiqligini aniqlash to‘g‘risidagi ish yuzasidan” – <https://lex.uz/ru/docs/-6405731>

Yangi o‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasi! – <http://marifat-ziyo.uz/articles/constitution16>

